

TA'LIM TASHKILOTLARIDA (OTMLAR, KOLLEJAR/TEXNIKUMLAR)
EKSKURSIYA FAOLIYATINI O'QITISHNING ILG'OR TAJRIBALARI

Berdiyev G'ayrat Ibragimovich

Guliston davlat universiteti "Buhgalteriya hisobi va moliya" kafedrası mudiri, PhD, dotsent

Eshpulatov Dostonbek Baxodir o'g'li

Guliston davlat universiteti "Buhgalteriya hisobi va moliya" kafedrası o'qituvchisi

Malikova Sevinch Telman qizi

Guliston davlat universiteti "Raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalar" fakulteti 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10928006>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida oliy o'quv yurtlari, kollejar va texnikumlarida ekskursiya faoliyatini o'qitishning zamonaviy usullari va texnologiyalari keltirilgan. Turizm va o'lkashunoslikning rivojlanishi bilan malakali gidlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Ekskursiya faoliyati bo'yicha ilg'or o'qitish tajribasi talabalarga ushbu sohada ishlash uchun zarur bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Ilg'or tajribalar, ekskursiya faoliyati, ta'lim tashkilotlari, oliy o'quv yurtlari, kollejar, texnika institutlari, o'qitish metodikasi.

ADVANCED EXPERIENCES OF TEACHING EXCURSION ACTIVITIES IN
EDUCATIONAL INSTITUTIONS (HIGH SCHOOLS, COLLEGES/TECHNICAL
SCHOOLS)

Abstracts. This material presents modern methods and technologies for teaching excursion activities in higher educational institutions, colleges and technical institutes. With the development of tourism and local history, the need for qualified tour guides is increasing. Advanced teaching experience in excursion activities allows students to gain the necessary knowledge and skills to work in this field.

Keywords: Best Practices, Excursion Activities, Educational Organizations, Higher Education Institutions, Colleges, Technical Institutes, Teaching Methods.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ВУЗах, КОЛЛЕДЖАХ/ТЕХНИЧЕСКИХ
ШКОЛАХ)

Аннотация. В данном материале представлены современные методы и технологии обучения в сфере экскурсионной подготовки в высших учебных заведениях, колледжах и технических институтах. В условиях развития туризма и краеведения возрастает потребность и квалифицированный туризм. Передовой опыт преподавания экскурсионной

деятельности позволяет студентам получить необходимые знания и навыки для работы в этой сфере.

Ключевые слова: передовой опыт, экскурсионная деятельность, образовательные организации, высшие учебные занятия, колледж, технические институты, методы обучения.

Ekskursiya mashg'ulotlari o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirishga, tarixga, madaniyatga, tabiatga qiziqishni rivojlantirishga, o'quvchilarda muloqot va tashkilotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi bilan ta'lim jarayonining muhim qismidir. Ta'lim muassasalarida ekskursiya faoliyatini o'qitishning ilg'or tajribasi talabalarning yoshi, psixologik va individual xususiyatlariga moslashtirilgan ekskursiyalarni tashkil etishning zamonaviy texnologiyalari, usullari va shakllaridan foydalanish hisoblanadi.

Ekskursiya faoliyatini tashkil etish mavzusi O'zbekiston va MDH mamlakatlarining sayyohlik va madaniy salohiyatining o'sishi, ekskursiya xizmatlarining sifati va raqobatbardoshligini oshirish zarurati, xalqaro va ichki turizmni rivojlantirish, shuningdek davlat oliy va o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi standartlari talablarini hisobga olgan holda dolzarbdir.

T.A.Kaymanova "Ekskursiya qo'llanmasi: nazariya va amaliyot") monografiyasida ekskursiyalarni o'tkazish usullari va usullari batafsil ko'rib chiqilgan, shuningdek, ta'lim muassasalarida ekskursiya faoliyatini tashkil etish bo'yicha tavsiyalar berilgan [1].

N. A. Sokolova "Ekskursiyachilarni o'qitishning zamonaviy usullari" maqolasida ma'ruzalar, seminarlar, amaliy mashg'ulotlar, rolli o'yinlar, treninglar, munozaralar, loyiha ishlari kabi qo'llanmalarni o'qitishning turli usullari tahlil qilinadi [2].

Ekskursiya faoliyati uchun gidlarni o'qitish bo'yicha jahonda Avstriya, Germaniya, Fransiya, AQSh va Kanada kabi mamlakatlar ilg'or tajribalarga ega. Biz tadqiqotimiz davomida ularning asosiy o'ziga xos bo'lgan xususiyatlarini o'rganib chiqamiz.

Avstriya tajribasi. Ko'p bosqichli o'qitish tizimi: Gidlar 3 bosqichli o'qitish tizimidan o'tadilar, jumladan tarix, san'at tarixi, ekskursiyalarni o'tkazish usullari, shuningdek amaliyot.

Litsenziyalash: Qo'llanma sifatida ishlash uchun siz o'zingizning kasbiy bilim va ko'nikmalaringizni tasdiqlovchi litsenziya olishingiz kerak.

Mutaxassislik: Gidlar turli sohalarda (tarix, san'at, arxitektura, tabiat) va tillarda ixtisoslashgan bo'lishi mumkin.

Germaniya tajribasi. Universitet dasturlari: qo'llanmalar tayyorlash bo'yicha maxsus bakalavriat va magistratura dasturlari mavjud.

Amaliy yo'nalish: trening ma'ruzalar, seminarlar, treninglar va sayyohlik kompaniyalarida majburiy amaliyotlarni o'z ichiga oladi.

Gidlar gildiyalari: gidlar xizmatlar sifatini nazorat qilish va o'z a'zolarini qo'llab-quvvatlash uchun professional gildiyalarga birlashadi.

Fransiya tajribasi. Milliy gidlar maktabi: Parijda chet ellik sayyohlar bilan ishlash uchun yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlaydigan milliy gidlar maktabi mavjud.

Imtihonlar: litsenziya olish uchun gidlar Frantsiya tili, tarixi, madaniyati haqidagi bilimlarini tasdiqlovchi qat'iy imtihondan o'tishlari kerak.

Gidlar uyushmalari: Frantsiyaning actively gidlar uyushmalari kasbiy faoliyat standartlarini ishlab chiqish va o'z a'zolarining manfaatlarini himoya qilishda ishtirok etadilar.

AQSh tajribasi. Sertifikatlash dasturlari: AQShda professional uyushmalar tomonidan ishlab chiqilgan turli xil gid sertifikatlash dasturlari mavjud.

Tizimning moslashuvchanligi: gidlar mustaqil ravishda o'quv dasturlari va malaka oshirish kurslarini tanlashlari mumkin.

Ko'ngillilik: qo'llanma sifatida ko'ngillilik – bu yangi boshlanuvchilarga tajriba orttirishga imkon beradigan keng tarqalgan amaliyot.

Kanada tajribasi. Kollej dasturlari: Kanadada maxsus kollej dasturlari mavjud bo'lib, u erda qo'llanmalar tayyorlanadi.

Muloqotga e'tibor: o'rganish nafaqat tarix va madaniyatni o'rganish, balki odamlar bilan muloqot qilish va ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish.

Mavsumiy ish: Kanadadagi yo'l boshchining ishi often mavsumiy xarakterga ega, bu martaba rejalashtirishda e'tiborga olinishi kerak.

Shu bilan birga xorijiy tajribalarda quyidagi umumiy tendensiyalarni ham kuzatish mumkin (1-rasm).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH

Kasbiy tayyorgarlikka qo'yiladigan talablarning oshishi:

Ko'pgina mamlakatlarda gidlar uchun ta'lim va malaka talablari kuchaytirilmoqda.

Ixtisoslikni rivojlantirish:

Qo'llanmalar tobora ko'proq ixtisoslashgan maxsus mavzular (tarix, san'at, vinochilik, gastronomiya) va tillar.

Yangi texnologiyalardan foydalanish:

Increasingly qo'llanmalarini o'qitish va yangi texnologiyalardan foydalanadi (audio qo'llanmalar, interaktiv xaritalar, VR ekskursiyalari).

1-rasm. Ekskursiya faoliyati uchun mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha ilg'or mamlakatlar tajribalarining umumiy tendensiyalari.

Manba: muallif ishlanmasi.

O'zbekistonda turizmni milliy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, hududlarni jadal rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, aholining daromadlari va turmush darajasini oshirish, mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini oshirishni ta'minlovchi strategik tarmoqlardan biri sifatida rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.

Viza rejimining liberallashtirilishi, chet el fuqarolarini ro'yxatga olish tartibining soddalashtirilishi, turizm tarmog'ini rivojlantirish uchun imtiyoz va preferensiyalar berilishi milliy turizm salohiyatini ichki va tashqi bozorlarda samarali targ'ib qilish imkonini berdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.01.2019 yildagi PF-5611-son O'zbekiston respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi farmonida 2019 — 2025-yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlangan.

Uning ustuvor yo'nalishlari:

turizm faoliyati sohasidagi normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, turizmni rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratishga qaratilgan xalqaro me'yor va standartlarni implementatsiya qilish;

turizm infratuzilmasini rivojlantirish hamda maqbul va qulay turizm muhitini yaratish;

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

transport logistikasini rivojlantirish, ichki va tashqi yo'nalishlarni kengaytirish, transport xizmatlari sifatini oshirish;

turizm bozorining turli segmentlariga yo'naltirilgan turizm mahsuloti va xizmatlarini diversifikatsiya qilish;

respublika ichida turizm xizmatlariga bo'lgan ehtiyojni qondirishga yo'naltirilgan turizm faoliyati subyektlarining faolligini rag'batlantirishni ta'minlovchi ichki turizmni rivojlantirish;

O'zbekiston Respublikasi turizm mahsulotini xalqaro va ichki turizm bozorlarida targ'ib qilish, mamlakatning sayohat va dam olish uchun xavfsiz sifatidagi imidjini mustahkamlash;

turizm tarmog'i uchun kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini takomillashtirishdan iborat [4].

O'zbekistonda so'ngi yillarda turizm sohasi muntazam rivojlanib bormoqda (1-jadval). Jadval ma'lumotlaridan ko'rib turibmizki barcha ko'rsatkichlarda o'sish kuzatilmoqda. Faqatgina 2020 – yilda COVID-19 pandemiyasi oqibatida keskin sohada kamayish bo'lgan.

1-jadval.

Turizm rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari.

Ko'rsatkichlar	2018	2019	2020	2021	2022
Turistik firma va tashkilotlar soni, birlik	502	517	337	288	348
Jami xizmat ko'rsatilganlar, kishi *)	713167	941990	212349	577766	673764
Kiruvchi turizm	224796	348731	21693	44419	93825
Chiquvchi turizm	31981	35984	6399	16179	19752
Ichki turizm	441547	532544	176646	522009	
Sotilgan yo'llanmalar soni, birlik	102866	289820	78166	147686	95258
Jamoaviy joylashtirish vositalari ob'ektlari soni, birlik	1400	1560	1650	1653	1877
ulardan:					
mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish vositalari	916	1051	1156	1085	1167
sanatoriya-kurort muassasalari	211	211	217	196	242
dam olish tashkilotlari va turistik bazalar	273	298	277	132	163

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Jamoaviy joylashtirish vositalaridagi joylar soni, birlik	100014	108255	108025	143024	121931
ulardan,					
mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish vositalarida	40788	46671	50408	43504	59327
sanatoriya-kurort muassasalarida	27293	28073	28041	27195	27652
dam olish tashkilotlari va turistik bazalarda	31933	33511	29576	72271	24511

Manba: statistika agentligi ma'lumotlari.

Turistik firma va tashkilotlar soni deyarli ikki barobar qisqarganiga qaramasdan 2022 yilga kelib 348 birlikka yetgan. Jami xizmat ko'rsatilganlar soni ham 2019 – yil holatiga qaytayotganini ko'rishimiz mumkin. Bunda kiruvchi turizmning ulushi eng kattaligichi qolmoqda.

Boshqa tomondan jamoaviy joylashtirish vositalari obyektlari soni kuzatilgan davrda 377 birlikka ortgan.

Shuni ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasiga turistik maqsadlarda kelgan chet el fuqarolari soni pandemiyadan avvalgi holatiga qaytmoqda (2 - rasm).

2-rasm. O'zbekiston Respublikasiga turistik maqsadlarda kelgan chet el fuqarolari soni.

Manba: statistika agentligi ma'lumotlari.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan xulosa qilish mumkinki, OTMLar, kollejlari/texnikumlar) ekskursiya faoliyatini o'qitish va kadrlar sonini oshirib borish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Shuningdek, ekskursiya faoliyati mutaxassislarini o'qitishda ularning ixtisosliklarini ham talabga moslashtirish lozim bo'ladi (2-jadval).

2-jadval.

O'zbekiston Respublikasiga turistik maqsadlarda kelgan chet el fuqarolarining safar maqsadlari bo'yicha taqsimlanishi, ming kishi

Ko'rsatkichlar	2018	2019	2020	2021	2022
Jami kelgan chet el fuqarolari (tashrif buyuruvchilar)	5346,3	6748,5	1504,1	1881,3	5232,8
Bo'sh vaqt va dam olish	458,1	1043,9	129,3	155,1	392,2
Davolanish	52,5	55,6	15,0	32,4	70,0
Qarindoshlarni yo'qlash	4713,5	5520,7	1321,4	1613,1	4657,5
O'qish	14,6	21,4	4,7	6,4	8,8
Xizmat yuzasidan	56,6	53,1	17,4	60,7	83,8
Tijorat maqsadida	50,9	53,8	16,3	13,6	20,5

Manba: statistika agentligi ma'lumotlari.

Ya'ni, davolanish va xizmat yuzasi kabi maqsadlarda kelgan chet ellik fuqarolarga mos bilimlarga ega bo'lgan gidlar va maxsus raqamli platformalar yaratish talab etiladi.

REFERENCES

1. Кайманова, Т. А. «Экскурсоведение. Теория и экскурсоводческая практика» / Т. А. Кайманова .— Пенза : ПГУ, 2012 .— 653 с. — ISBN 978 -5-94170-447-7 .— URL: <https://rucont.ru/efd/210578> (дата обращения: 06.02.2024).
2. Соколова, Н.А. Современные методы обучения экскурсоводов // Вестник Томского государственного университета. - 2021. - № 446. - С. 147-152.
3. Stat.uz - O'zbekiston respublikasi prezidenti huzuridagi statistika agentligi rasmiy web sayti.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.01.2019 yildagi PF-5611-son O'zbekiston respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi farmoni.

5. Абдувохидов, А., Эшпўлатов, Д., Нурмухаммедова, М., & Қаршибоев, О. (2022). Инновацион иқтисодиётда импорт ўрнини босувчи саноат ишлаб чиқаришларни ташкил этиш масалалари. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 23(6), 23-33.
6. Eshpulatov, D. B. O. G. I. (2022). O 'zbekiston agrosanoat majmuasida innovatsiyalarni joriy qilish holatini baholash. *Academic research in educational sciences, (Conference)*, 16-32.
7. Абдувохидов, А., Эшпўлатов, Д., Халимжонов, Д., & Бегимқулов, Ж. (2022). Қишлоқ хўжалигида иқтисодий ўсиш сифатини аниқлаш ва унинг кўрсаткичлари таҳлили. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 23(4), 16-31.
8. Akmal, A., Dostonbek, E., Odina, J., & Nozima, A. (2022). Improving credit policy of commercial banks in the development of small business and private entrepreneurship in the regions. *Asian Journal of Research in Business Economics and Management*, 12(4), 18-23.
9. Akmal, A., Dostonbek, E., Odina, J., & Nozima, A. (2022). Current state of impact of foreign investment on the quality of economic growth of the country and regions in Uzbekistan. *Asian Journal of Research in Business Economics and Management*, 12(4), 24-29.
10. Alisher, B., Dostonbek, E., Turgunboy, M., Gulizakhro, T., & Alisher, K. (2021). Issues of Digitization of the Banking and Financial System in the Integration of the Republic of Uzbekistan into the World Economy. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, 10, 76-81.
11. Eshpulatov, D. (2021). Issues of the Implementing of Innovations in the Formation of an Innovative Economic System in the Republic of Uzbekistan. Available at SSRN 3935116.
12. Eshpulatov, D. Scientific Theoretical Views Development on the Investment Impact on the Economic Growth Quality (October 1, 2020). *Journal of Management Value & Ethics*.
13. Ibragimovich, B. G., Jumaboevich, M. T., & Alijonovich, K. A. (2022). Methods of sustainable food supply system development. *World Bulletin of Management and Law*, 16, 100-106.